

INCOTERMS 2020: ИЗМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Абдурахмонова Хосиятхон Бахтиёржон кизи

и.о.профессор кафедры «Общего права» Таможенного института Государственного таможенного комитета

Республики Узбекистан,

доктор юридических наук (D.Sc). доцент

E-mail: xosiyat.1986@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320471>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 февраля 2022г.
Утверждено: 20 февраля 2022г.
Опубликовано: 25 февраля 2022г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

международный
торговый обычай,
Incoterms 2020,
международная купля-
продажа, международная
торговля,
внешнеэкономический
контракт.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время внешнеэкономические сделки играют важную роль в мировых хозяйственных связях. Грамотное составление и успешная реализация внешнеторговых контрактов положительно сказывается на экономической ситуации тех или иных стран мира. При осуществлении внешнеэкономической деятельности у субъектов возникают трудности, избежать которые возможно, используя правила Incoterms 2020 во внешнеторговых контрактах.

На протяжении многих веков развития торгового оборота основным видом договоров, опосредующих реализацию товаров, как на международном уровне, так и в отдельных государствах являлся договор купли-продажи. В настоящее время он представляет собой чрезвычайно значимый в экономическом, международном и социальном плане инструмент регулирования торговых взаимоотношений участников контрактного и имущественного оборота.

За последние несколько лет были приняты меры по совершенствованию нормативной базы

и процессов регулирования в сфере предпринимательства, созданию благоприятной бизнес-среды и позитивного имиджа страны на международной арене. В результате мер, принятых за последние 5 лет, Узбекистан поднялся с 146-го на 76-е место среди 190 стран в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса 2020». По сравнению с 2012 годом Узбекистан поднялся на 78 позиций. В Узбекистане основную часть внешнеторговых отношений составляют торговые соглашения. К концу 2019 года внешнеторговый оборот Узбекистана достигнет 42,2 млрд. сумов. Долларов США, что на 8,7

млрд долларов больше, чем в 2018 году. USD или 26,2%. Узбекистан имеет торговые отношения с более чем 193 странами. Относительно большие внешней циркуляции торговых взаимоотношений встречаются в Китайской Народной Республике (18,1 процента), Российской Федерации (15,7 процента), Казахстане (8,0 процента), Республике Корея (6,5 процента) и Турции (6,0 процента). Это было зарегистрировано в Германии (2,3 процента) и Кыргызстане (2,0 процента). [2]

Опыт экономически развитых стран подтверждает, что некоторые условия Incoterms часто включаются в договоры купли-продажи товаров на внутреннем рынке. Однако из-за отсутствия четких инструкций для сторон может быть затруднительно правильно выбрать Incoterms, чтобы точно отразить их возможности и интересы в тексте договора.

При применении правил толкования базисных условий поставки у государств существует конкретный выбор в установлении юридического статуса правил Incoterms на своей суверенной территории. К примеру, в Испании, Польше, Украине правила Incoterms ратифицированы и имеют обязательную силу. В Соединенных Штатах применяются другие условия поставок, регулируемые федеральным законодательством, но участникам предпринимательской деятельности разрешается применять правила Incoterms при определении базисных условий поставок. В Германии, Франции и Австрии приравнивают Incoterms к международному торговому обычаю. [1]

Incoterms – это систематизированный сборник типовых условий поставок товаров от Продавца к Покупателю. В сферу Incoterms входят только конкретные аспекты договоров международной купли-продажи товаров, т.к. правила не регулируют переход права собственности на товар, виды и сроки оплаты и т.д. Данным документом регулируются такие вопросы как: распределение риска и момент его перехода от Продавца к Покупателю за порчу и гибель товара; вид транспортного средства, на котором товар должен быть доставлен Покупателю; выполнение таможенных формальностей, обязательства Продавца и Покупателя, связанные с доставкой товара. [3]

Incoterms – это правила международной торговли, которые используются при заключении договоров. Правила Incoterms определяют распределение рисков и расходов между поставщиком и импортером. Указывая в договоре одно из одиннадцати правил Incoterms, продавец и покупатель соглашаются на соблюдение его условий при поставке товаров. Использование правил Incoterms значительно облегчает процесс мировой торговли, так как они универсальны для всех стран. [4]

Отметим, что в каждом правиле Incoterms соответствующего условия поставки Incoterms, в частности: когда данное правило должно быть использовано, когда риск переходит и как распределяются расходы. В дополнение к приведенным выше определениям Incoterms следует отметить, что это также облегчает правила таможенного оформления. В

частности таможенное оформление: экспорт, транзит и импорт, требования безопасности.

В Incoterms 2020 более точно разъясняется, какая из сторон, Продавец или Покупатель, несет ответственность за выполнение таможенного оформления и таможенных формальностей на границе, принимая на себя расходы и риски. Пояснено, что если риск перевозки передается в стране происхождения (стране Продавца), ответственность за таможенное оформление транзита принимает Покупатель; и напротив если риск переходит в пункте назначения (страна Покупателя), ответственность несет Продавец. Безопасность транспорта также стала новой нормой (например: теперь обязательно должна осуществляться проверка контейнеров). Статья A4 / B4 («Перевозка») каждого правила Incoterms требует от Продавца, где это возможно применить, соблюдать любые требования безопасности, связанные с транспортом, до пункта доставки и / или предоставить Покупателю любую информацию, касающуюся требований безопасности, связанных с транспортом, которая необходима Покупателю для организации перевозки. Статья A7 / B7 («Таможенное оформление экспорта / импорта») каждого правила Incoterms, опять же где это применимо, теперь также прямо требует, чтобы Продавец выполнил любые связанные с безопасностью формальности при оформлении экспорта, и помогал Покупателю получить любые документы или информацию, необходимые для соблюдения таможенных формальностей, связанных

с импортом или транзитом. Расходы на обеспечение безопасности, связанные с транспортом, тоже указаны в отдельном перечне обязательств по расходам согласно статьям A9 / B9 каждого правила Incoterms.[5] Следует отметить, что ссылки на «безопасность» в Incoterms 2020 носят общий характер, нет конкретной ссылки на кибербезопасность или другие формы безопасности.

Разработкой и обновлением правил Incoterms занимается Международная торговая палата. Впервые правила Incoterms были разработаны в 1936 году. Наиболее актуальное издание Incoterms – девятое, которое действует с 1 января 2020 года. Правила Incoterms состоят из 11 терминов. Правила редакции 2020 года подразделяются на 2 категории в зависимости от используемого транспорта: Для любого вида транспорта EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. Для морского и внутреннего водного транспорта FAS, FOB, CFR, CIF

По базису условий поставки правила Incoterms делятся на четыре группы:

Группа «E» (EXW) – отгрузка. При использовании условия поставки EXW, продавец передаёт товар покупателю в своих помещениях. Далее вся ответственность ложится на покупателя.

Группа «F» (FCA, FAS, FOB) – оплата основной перевозки покупателем. При условиях поставки группы «F» продавец берёт на себя ответственность за передачу товара перевозчику. Далее наступает ответственность покупателя.

Группа «С» (CFR, CIF, CPT, CIP) – оплата основной перевозки продавцом. Условия поставки группы «С» возлагают на продавца ответственность за заключение договора с перевозчиком и оплату его услуг. Покупатель в этом случае ответственен за риски поставки и дополнительные затраты, связанные с отправкой и отгрузкой товаров.

Группа «D» (DAP, DPU, DDP) – доставка. Когда в договоре поставок указаны условия из этой группы, продавец берёт на себя ответственность за все риски и затраты по доставке товара покупателю.

В Incoterms 2020 были впервые закреплены условия поставки товаров собственным транспортом. Все предыдущие редакции правил предполагали наличие стороннего перевозчика – посредника между поставщиком и импортером. Девятое издание Incoterms учитывает, что поставщик или импортер может использовать собственный транспорт для доставки товаров.

В разделе «Распределение расходов» каждого термина Incoterms теперь указан полный список расходов, которые могут возникнуть у продавца и покупателя.

В разделе «Перевозка» появилось больше требований по безопасности. Например, теперь нужно обязательно проверять контейнеры с товаром перед отправкой.

Термины Incoterms 2020 изменились не сильно по сравнению с редакцией 2010 года. Как и прежде, перечень правил Incoterms состоит из 11 терминов. Основные различия между Incoterms 2020 и Incoterms 2010 следующие:

Термин DAT теперь называется DPU. При использовании Incoterms 2010 часто возникала путаница между терминами DAT и DAP. Их отличием был пункт перехода рисков от продавца к покупателю. По условиям DAT ответственность за товар переходила к покупателю после отгрузки в определённом терминале. В свою очередь, условия DAP предполагают переход ответственности в момент доставки, до отгрузки товаров. Теперь по условиям DPU можно использовать любое место для доставки товаров.

Изменились условия поставки FCA. Теперь при использовании условий FCA продавец и покупатель могут указать дополнительный пункт в договоре. Такой пункт возлагает ответственность за предоставление продавцу коносамента с бортовой записью на покупателя.

Изменился размер страхового покрытия в условии CIP. По обоюдному согласию продавца и покупателя допускается уменьшение этой суммы.

Для каждой страны, которые использующей правила Incoterms, важно проанализировать следующие области и разработать предложения по регулированию для улучшения этих областей.

Прежде всего, широкое внедрение международных стандартов в правовое регулирование взаимовыгодных отношений субъектов хозяйствования с внешнеторговыми партнерами на основе экономических интересов страны;

всесторонняя поддержка торговых отношений, полное создание системы коммерческих договоров, заключаемых по правилам Incoterms,

совершенствование
законодательства в этой области;

единого

упрощение условий Incoterms в
области модальных и мультимодальных
перевозок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 29.12.2017)/ Собрание законодательства РФ. № 51, ст. 5.
2. <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/8314-o-zbekiston-respublikasining-tashqi-savdo-aylanmasi-5>
3. https://www.alta.ru/expert_opinion/73746/ дата обращения 08.05.2020.
4. <https://goszakupka.uz/ru/article/inkoterms-2020-v-uzbekistane-glavnie-izmeneni>. дата обращения 08.05.2020.
5. https://zakon.ru/blog/2020/3/20/inkoterms_2020_ili_korotko_o_tom_kak_ne_sledovalo_ih_oficialno_perevodit_na_russkij_yazyk_82578 дата обращения 08.05.2020.